

ҚОВОҚДОШ ЭКИН ПАТИССОННИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Кенжаева Тўлгоной Раҳмоновна¹

(мустақил тадқиқотчи)

Тел: +99 -899-572-91- 33

kenjayeva67@mail.ru

Нурқобилова Соҳиба Нуриддиновна²

(талаба)

Тел: 99-893-793-68-64

nurqobilovasohiba@gmail.com

Муҳаммадиева Муниса Худойбердиевна³

(талаба)

Тел: 99-416-05-71

munisam482gmail.com

¹⁻²⁻³Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6668114>

Аннотация. Патиссон (*Cucurbita pepo* var), кулча қовоқ – қовоқдошлар оиласига мансуб, бир йиллик ўсимлик. Патиссоннинг Заркокил ва Оқ-13 нави Davlat реестрига киритилган. Палаги тик, бутасимон сершоҳ ўсимлик. Илдизи яхши ривожланган. Пояси ва барг бандлари нисбатан йўғон. Барглари ўртача катталиқда, дағал, 3 ёки 5 қиррали. Меваси –қовоқча, майда, шакли юлдузсимон.

Калит сўзлар: патиссон, серҳосил, нав намуналари, гуллар сони, мева тузилиши, мева оғирлиги, барглар сони.

Сабзавотлар ва полиз экинлари ўзининг серҳосиллиги, эртапишарлиги, кўп миқдорда витамин, аминокислоталар, минерал тузларга бойлиги ва мавсум танламаслиги билан ҳам алоҳида этиборга моликдир. Шу боисдан ҳам мамлакатимизда аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини тўлиқ қондириш ва ўсимликларни кўпайтиришга катта аҳамият берилмоқда.

Сабзавот экинларидан бири қовоқдошларга мансуб патиссон ҳам республикамызда кам тарқалган ва янги ўрганилаётган ўсимликлар туркумига киради. Янги туккан мевалари ранги оч яшил, мева катта бўлган сари ранги оқариб, айрим мевалар юзасида оч яшил доғлар ёки тасмалар пайдо бўлиши мумкин. Уларнинг 2-4 кунлик меваси истеъмол қилинади, 6-8 кунлик меваси эса консервалаш йўли билан истеъмол қилинади.

Патиссон иссиқталаб ўсимлик. Патиссон апрел ойида қатор ва туп оралиғи 70×70 ёки 80×80 см схемада экилади. Ўсув даврида қатор оралари юмшатилади, озиқлантирилади ва суғорилади. Патиссон сувга талабчан. Мева таркибида 6,0—6,5% қуруқ модда, 2,5-2,9% қанд ва витаминлар мавжуд. Уруғида мой ва сантанин бор. Ҳосилдорлиги 150-200 ц/га. Жанубий вилоятларда экиш муддати 1-20-апрелга тўғри келади.

Экиш схемаси: (110 + 70)/2 x 50-60 см. Уруғ сарфи- 3-4 кг/га.

Ўғитлари: Гўнг 20-30 т/га, азот 200 кг/га, фосфор 150 кг/га, калий 50 кг/га.

Суғориш: Ўсув даврида 12-16 марта суғорилади. Суғориш меъёри 500-600 м³/га.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда патиссоннинг 2 нави етиштирилади ва шу 2 та нав Давлат реестрига киритилган.

Заркокил

Патиссоннинг бу нави жуда эртапишар нав, ўсув даври 50-60 кун. Палаги кичик, деярли калта. Барги юраксимон ва қиррали бўлиб, яшил рангли бўлади. Меваси япалоқ юлдузсимон, кўп бўлакчалар тарелкасифат бирлашган, майда, яшил рангли, биологик етилганда сариқ, вазни 25-30 г. Ҳосилдорлиги: 6-7 т/га. Озиқ-овқат, консерва ва чорвачиликда фойдаланиш учун яроқли.

Патиссон - сер эт, серҳосил сабзавот экини ҳисобланади.

Патиссон-нафақат экиш усулининг осонлиги билан, балки дориворлиги ва таркибининг инсон учун керакли витаминлар, минерал моддаларга бойлиги билан ҳам диққатга сазовордир.

Патиссон Оқ-13

Кеч пишар нав бўлиб, 60-70 кунда етилади. Унча катта бўлмаган туп ҳосил қилади. Очиқ далага 70x70 см оралиқда экилади. Иссиқни жуда яхши кўради. Оқ ва оч-сариқ мева беради. Мевасининг шакли тарелка шаклида. Оғирлиги 500 грамгача келади. Ҳосилдорлиги 6-7 кг. Август ойларида салқин тушиб қолганда патиссоннинг ҳосили тез камайиб кетади.

Сабзавот экинларидан бири қовоқдошларга мансуб патиссон ҳам республикамизда кам тарқалган ва янги ўрганилаётган ўсимликлар туркумига киради. Ўзбекистон жанубида патиссоннинг селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш технологияси бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Шундан келиб чиқиб Сурхондарё илмий тажриба станциясида 2021-2022 йиллар давомида патиссон (*Cucurbita pepo*) ўсимлигининг турли минтақалардан келтирилган 18 та нав намуналарини хўжалик муҳим

белгилари бўйича ўрганишни ва патиссон селекцияси учун бошланғич манба яратишни ўз олдимга мақсад қўйдим.

Уруғчилик технологияларида нав саралаш гуллаш бошлангандан кейин эса 2-3 марта яшил меваси йиғиштириб олингандан кейин ўтказилади. Бегона навлар дурагайлар нимжон ҳамда тусининг ўзгарганлигидан, қобиғининг қаттиқлашганлигидан аниқланади. Уруғлик танлаб берилади. Тадқиқотлар даврида патиссоннинг қуйидаги навлари экишга тавсия этилади.

Мини крошка, Карапуз, Копейка ва шунга ўхшаш ноёб навларни экишга тавсия этамиз ва айримлари ҳақида маълумот берамиз. Мини крошка меваси – кўп уруғли сохта резавор мева, яъни қовоқча бўлиб, уларнинг оғирлиги бир неча 10 гр дан 80 гр гача бўлади. Иссиқ ва илиқ ҳавода яхши ўсади. Салқин ҳавода ўзгариб қолади.

Ҳарорат 0-1 градусда нобуд бўлиши мумкин. Патиссоннинг гуллаши ва мева тугиши даврида талаб қилинадиган ҳарорат 28-32 градусни ташкил қилади. Ҳарорат 12-15 градусгача пасайса, гули тўкилиб кетади, ўсишдан тўхтаб, секин-аста қуриб қолади. Қурғоқчиликка чидамли. Уларнинг бу хусусияти фақат сувнинг кам сарфланишига эмас, балки илдизлари орқали тупроқдан ўзлаштирилиб олаётган сув миқдорига ҳам боғлиқ.

1-расм. Мини крошка.

Патиссоннинг бу тури кичикроқ мева беради. Консерваланганда мевалар бутунлигича солинади унинг катталиги бор йўғи 3-5 см, оғирлиги 70 гр, мазаси бошқа патиссонлар сингари. Бу нав ҳамма патиссонлар сингари парваришланади. Меваси катта бўлиб кетмасидан узилади. Мини крошка бута шаклида ўсади. Барглари ва меваси кичик бўлади. Униб чиққандан кейин 50 кунда йиғиб олинади. Мева тугиши бир неча ҳафта давом этади.

2-расм. Арбузинка-F1

Арбузинка-F1. Бу асл нав ҳисобланади. Касалликка чидамли. Бутасимон ўсимлик арбузинкада шохланиш унчалик яхшимас. Патиссончаларни оғирлиги 75-80 грамм. Меваларнинг ранги яшил, устида йўл-йўл чизиқлари бор, шакли дисксимон. Эти сувли, жуда ширин таъмли.

3- расм. Копейка.

Патиссон копейка – манзарали, патиссонлар орасида тез пишар нав ҳисобланади, 37 кунда пишиб етилади. Шакли чиройли. Мевасининг оғирлиги 50-60 гр. Мевасининг ранги сариқ бўлиб, серэт, четлари кунгурали. 3-5 кунлик меваси истеъмол қилинади. 5-7 кунлик мевасини консервалашда ишлатилади.

Карапуз. Жуда ҳосилдор нав, бўлиб ҳисобланади. Бу нав янги яратилган турли иқлим шароитларига мослашади. Очиқ далага 15 апрелда экилган. Бир тупда 8-10 тагача мева тугади. Меваси серсув, серэт. Ранги сариқ.

Малахит. Патиссоннинг яна бир антиқа яшил мевали нави бор. Бу малахит навидир. У жуда тез пишар ва серҳосил 45 кунда пишиб етилади. Бўйи баланд, касалликка чидамли. Тарелкасимон шаклда. Ўртача оғирлиги

400-500 гр, терисида яшил доғчалари бор. Мева эти жуда серсув, жуда майин, сифатли. Қурғоқчиликка чидамли, шу сабабли суғоришда камчилик бўлса ҳам ҳосилга таъсир этмайди.

Хулоса: Патиссон сабзаёт экини устида олиб борилган тадқиқотлардан хулоса қилиб, қуйидаги тавсияларни берамиз.

-Патиссон ўсимлигини энг серҳосил, касалликка чидамли нави Карапуз навини жанубий минтақаларда экиш мумкин.

-Патиссон “Солнцедар” нави тез пишарлиги, ноқулай иқлим шароитига чидамлилигини аниқланди ва экишга тавсия этилади.

-Патиссон “Солнышко” назоратга нисбатан ҳам тезпишарлиги, мевасининг ёқимлилигини ҳисобга олиб, турли шароитда ҳам экиш мумкин.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Зуев В.И., Қодирхўжаев О.Қ., Адилов М.М., Ақромов У.И. Сабзаётчилик ва полизчилик. Тошкент- 2009.

2. Ўзбекистон Республикасида экиш учун тавсия этилган Қишлоқ хўжалиги экинлари Давлат реестри – Тошкент, 2020.

3. Зуев В.И., Абдуллаев А.Г. Сабзаёт Экинлари ва уларни етиштириш технологияси. Т., «Ўзбекистон », 1997й.

4. С. Исаев, С.Ҳасанов, Й. Ашуров, Т. Карабаева, А. Гофуров, Ин ЭЗС Web of Conferenses, 244,02012(2021)